

A experiência brasileira na Polícia das Nações Unidas durante as missões de paz no Timor-Leste

Maria Clara dos Santos ¹, João Vitor Dalto Ruiz ², Felipe Sodré Fabri ³, Virgílio Manoel Trindade de Lima Avelino ⁴, Nicole Fassio Mahlow Tricarico ⁵

1 Universidade Estadual Paulista, Marília/São Paulo

2 Universidade Estadual Paulista, Marília/São Paulo

3 Universidade Estadual Paulista, Marília/São Paulo

4 Universidade Estadual Paulista, Marília/São Paulo

5 Universidade Estadual Paulista, Pós-Graduação em Ciências Sociais, Marília/São Paulo

Resumo — Com o processo de criação do que se tornaria o Estado do Timor-Leste em 2002, houve a necessidade da formulação de uma força policial independente do país, a qual perdera aproximadamente 70% de sua infraestrutura. Esse processo teve participação brasileira, tanto na primeira missão, a Força Internacional para Timor-Leste (INTERFET) (1999) quanto na última missão de 2006, Missão Integrada das Nações Unidas em Timor-Leste (UNMIT), esta última que se deu no período de crise entre as Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste (FALINTIL) e a Polícia Nacional de Timor-Leste, e foi necessário o rearranjo das forças policiais. Dessa forma, o presente artigo visa analisar como foi a participação brasileira no que tange à criação e desenvolvimento da polícia timorense, bem como a experiência das tropas brasileiras que estavam no país. A metodologia utilizada neste trabalho é a análise de documentação do Estado Brasileiro, da Organização das Nações Unidas (ONU) e de ONGs, além de revisão bibliográfica sobre o assunto. Dessa forma, conseguimos observar que nas Missões de Paz, com destaque para as do Timor-Leste, o Brasil alcança reconhecimento internacional ao participar ativamente no treinamento das forças policiais. Além disso, essa colaboração se traduziu no uso de técnicas em solo brasileiro, refletindo métodos específicos empregados pelas forças brasileiras e internacionais.

Palavras-Chave: Operações de paz; Timor-Leste; UNPOL; Brasil.

I. Introdução

As operações de paz são respostas militares que mudaram ao longo das décadas. A sua concepção inicial é bem diferente da sua atual, e a pergunta “como restabelecer a ordem?” se tornou a pergunta “como restabelecer a ordem e manter os direitos humanos?”.

Podemos dividir as operações de paz historicamente em gerações, sendo a primeira, a tradicional, que se limitava à presença internacional no cenário de conflito com a característica de ser uma ação estritamente militar, um exemplo é a Organização de Supervisão de Trégua das Nações Unidas (UNTSGO) de 1948; já a segunda geração de operações de paz, chamada de multidimensional, características do período da década de 1990, vem do cenário do fim da bipolaridade na política internacional e com a emergência dos conflitos políticos no interior dos Estados sejam étnico-religiosos ou políticos, nelas atuam uma mistura de

capacidades militares, policiais e civis para dar suporte a implementação de um acordo de paz abrangente, um exemplo são as operações como a Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO); já a terceira geração de operações de paz é característica pelo fator de *peace-enforcement*, ou seja, essas operações podem utilizar da força sem a ressalva da autodefesa, durante as Operações de Paz na Somália II, os *peacekeepers* tiveram a prerrogativa de uso da força como resposta a um ataque sofrido e para proteção das instituições de paz; é debatido academicamente a existência de uma quarta geração, um caso exemplificado é a própria Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (UNTAET), que por sua características *sui generis*, que logo iremos demonstrar, possui intervenção total nas atividades administrativas básicas do Estado (Maidana 2011). Neste novo cenário de globalização citado após a queda da União Soviética, alguns conflitos saíram das sombras e se tornaram relevantes internacionalmente, tanto por questões de política externa quanto humanitárias, sendo o Timor-Leste um desses exemplos. O primeiro Estado do século XXI iniciou sua história em vias tortuosas de uma independência violenta.

O Estado é composto por suas instituições que regulam a vida na sociedade civil, no Timor esse foi o principal problema, não haviam mais instituições, estas foram abandonadas pelos indonésios. E, para a defesa dessas instituições, existem as Forças Armadas e as polícias.

Com a UNTAET, se deu um dos primeiros casos de *statebuilding* por meio de uma operação de paz, ao lado da Autoridade Provisória das Nações Unidas no Camboja (UNTAC) e da Missão de Administração Interina das Nações Unidas no Kosovo (UNMIK).

E como citado, para o exercício da soberania de um Estado é necessário que o próprio tenha Forças Armadas e, para a segurança interna, uma força policial. Então, para a construção dessas capacidades é necessário ou uma evolução para o Estado moderno ou, como foi feito, por meio do intercâmbio entre países na bandeira da ONU para este fim (Kenkel, 2013).

As operações de *peacemaking*, *peacekeeping* e *peacebuilding* se encontram nesta última alternativa, o objetivo nem sempre é a construção do Estado mas sim a pacificação, a busca por padrões universais de direitos humanos. No caso do Timor, tanto a construção de um Estado foi referendada, quanto o fim da violência por milícias, e para a construção deste Estado, para além dos militares, foram necessários especialistas em saúde pública, políticas, educação e segurança (Aguilar, 2019).

No âmbito da segurança, os especialistas escolhidos foram os policiais dos países membros das Nações Unidas, bem como o Brasil, que foi membro rotativo do Conselho de Segurança das Nações Unidas entre 1998 e 1999 no período das operações de paz no Timor-Leste.

Com os policiais brasileiros treinando tanto no Brasil quanto dentro da própria polícia da ONU, a Polícia da ONU (UNPOL), a qual trataremos no terceiro tópico, foram adquirindo diversas técnicas e conhecimentos. Sendo uma força internacional, muitos dos hábitos acabam por se espalhar entre o corpo de polícia.

Neste recorte em especial analisaremos o quanto isso se torna verdade para os policiais brasileiros envolvidos, a partir de experiências de alguns policiais e da UNPOL em sua totalidade nas subseqüentes Missões de Paz no Timor-Leste.

II. Timor-Leste - Missões de paz e a diplomacia brasileira

A independência do Timor-Leste em relação a Portugal ocorreu em 1975, gerada por grupos políticos, entre os quais se destacava a Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin), de natureza marxista. Tal processo, no contexto da Guerra Fria, gerava uma preocupação pela expansão comunista na região, e também mais especificamente uma preocupação dentro da Indonésia, país vizinho ao Timor-Leste, que tinha medo que esse processo influenciasse em uma possível emancipação nos arquipélagos de seu domínio.

Dessa forma, a desestabilização do Estado do Timor-Leste era vista como uma questão de segurança nacional pela Indonésia, que invadiu o país em dezembro de 1975, o qual permaneceu ocupado pelos indonésios por 24 anos (Pepe e Mathias 2006). Durante esse período, houve inúmeras denúncias sobre a quebra de direitos humanos no Timor-Leste. Contudo, pelo cenário internacional da Guerra Fria, a ocupação da Indonésia na região era vista como uma maneira de frear o avanço do comunismo, assim não houve uma comoção internacional por parte do Ocidente que, ao contrário, financiou as operações indonésias, a mudança desse cenário ocorreu apenas com o fim da Guerra Fria e o crescimento da importância das pautas dos direitos humanos (Aguilar 2019).

Tal preocupação crescente com relação a questão dos direitos humanos também estava presente no governo brasileiro da época, como pode se observar pela Constituição de 1988 (Santos e Cravo, 2014). A importância desse período brasileiro também se justifica por seu posicionamento internacional no cenário após o fim da ditadura que assolou o país por 21 anos, a qual diminuiu as participações em organizações internacionais (Barcey, 2011). A participação em operações de paz é uma característica inerente da política externa brasileira, independente de seu governo, isto se apresenta tanto nos pronunciamentos do presidente Fernando Henrique Cardoso quanto de seu Ministro de Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, ao ressaltar a importância do Brasil em participar de operações de paz como *pari passu* do interesse nacional e na busca da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um documento da mesma época que expressa esse espírito é a Política de Defesa Nacional (1996) que apresenta como objetivo a inserção do Brasil no concerto das nações e contribuição para manutenção de paz e segurança internacional (Aguilar, 2001).

Além dessas questões, o Timor-Leste é um local que mesmo geograficamente distante do país, tem em sua língua, o português, uma conexão cultural ao Brasil, característica importante para a participação brasileira nas operações de paz, nas quais atuou em países lusófonos africanos como Moçambique, Angola e em países mais próximos geograficamente, assim como nos países da América Central e na América do Sul (Santos e Cravo, 2014).

Contudo, apenas em 1999 tivemos por meio da resolução 1246 (Organização das Nações Unidas 1999) a implementação de uma missão da ONU no Timor-Leste, a Missão das Nações Unidas em Timor-Leste (UNAMET). A missão tinha como objetivo a condução de um referendo no território timorense, buscando saber se a população desejaria ter um país independente ou uma região autônoma ligada à Indonésia. O processo desenvolvido pela UNAMET tinha como função o cadastro eleitoral da população e a aplicação da votação para decidir o futuro político da ilha (Barcey 2011). Contudo, com a aproximação da data de votação, houve um aumento de ataques de milícias pró-indonésia contra ativistas pró-independência, civis e até instalações da UNAMET.

Tais milícias eram treinadas e alojadas em bases militares indonésias da região, visando dissuadir o desenvolvimento do referendo. Contudo, a votação aconteceu conforme previsto, mesmo com as questões de segurança, e a independência da ilha foi aprovada, causando um aumento gigantesco da violência e destruição no país por parte das milícias pró-Indonésia com cerca de 70% dos estabelecimentos comerciais saqueados e queimados, como quase todos os bancos na região, além disso, 50% das casas e 12 mil linhas de comunicação foram destruídas (Aguilar, 2019), forçando um evacuação da população local e dos agentes da UNAMET.

Tal violência fez com que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovasse por meio da Resolução 1264 (Organização das Nações Unidas, 1999) a criação da Força Internacional para Timor-Leste (INTERFET), missão com objetivo de pacificar a ilha para que houvesse o cumprimento do referendo (Barcey, 2011). Essa missão teve a presença de 11 mil militares armados de 22 países diferentes, entre eles o Brasil, atitude essa que representou uma quebra da tradição brasileira da não intervenção em outros Estados. A justificativa do governo brasileiro, contudo, foi que ambos os Estados (Indonésia e Timor-Leste) haviam demonstrado consentimento perante a missão (Santos e Cravo, 2014).

Dessa forma, após o fim da INTERFET, foi desenvolvida outra missão de paz na região, com uma tarefa inédita até então, sendo responsável pela criação e construção do Estado Timorense, por meio da resolução de número 1272 (Organização das Nações Unidas, 1999) foi criada a Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (UNTAET) sendo essa a primeira vez na qual a ONU possuía uma soberania absoluta, sem que houvesse um governo local preestabelecido para auxiliá-la. As definições específicas do mandato tinham como objetivo a promoção da segurança e manutenção da lei e da ordem, estabelecimento de administração efetiva com desenvolvimento de serviços sociais e civis, com a promoção da capacidade de auto governança dos órgãos públicos, entre outros objetivos relacionados ao estabelecimento de um novo Estado que

conseguisse ser estável (Organização das Nações Unidas, 1999).

Entre esses papéis de formação do Estado timorense, a segurança pública foi inicialmente preenchida pela INTERFET, até o desenvolvimento de uma estrutura própria pela UNTAET, a qual criou em 2000 a Polícia Nacional do Timor-Leste (PNTL) para que assumisse o cargo da segurança pública após o fim da missão. Durante a operação, tal cargo foi tomado pelo policiamento civil da ONU (UNPOL), que possuía um contingente de 1.640 policiais, dentre os quais 12 eram de origem brasileira, a UNTAET ficou responsável pelo policiamento no Timor-Leste até maio de 2002, quando esse foi transferido para a PNTL (Aguilar, 2019). Sobre a participação brasileira na missão, também é interessante ressaltar que o posto de comando da UNTAET era ocupado pelo brasileiro Sérgio Vieira de Mello ao qual no período também ocupava o cargo de Secretário-Geral-Adjunto para assuntos humanitários das Nações Unidas (Pepe e Mathias, 2006).

Dessa forma, com o fim da operação para a formação do Estado timorense em 20 de maio de 2002, no mesmo dia iniciou-se a Missão das Nações Unidas de Apoio ao Timor Leste ou UNMISSET (em inglês, *United Nations Mission of Support in East Timor*) sendo estabelecida pela resolução 1410 (Organização Das Nações Unidas, 2002). Tal missão foi desenvolvida a partir do capítulo VII da Carta da ONU (Santos e Cravo 2014) (Organização das Nações Unidas, 1945) e como a INTERFET, teve participação brasileira com a justificativa de laços culturais e aprovação da operação pelos Estados em questão (Barcey, 2011).

Seu planejamento tinha duração de 12 meses, podendo se estender por mais um ano com o objetivo de manter a segurança e estabilidade. Teve um contingente de 1.250 policiais civis (Aguilar, 2019), sendo 12 brasileiros (Ministério da Defesa, 2023).

A operação acabou se estendendo por 3 anos, sendo substituída pelo Escritório das Nações Unidas no Timor-Leste por meio da resolução de número 1599 (Organização das Nações Unidas, 2005).

Contudo, no ano de 2006, tivemos uma crise no setor de segurança no Timor-Leste, quando a PNTL entrou em conflito com a Força de Defesa do Timor-Leste (F-FNTL), demonstrando assim as falhas na construção desse setor de segurança (Aguilar, 2019). Situação essa que apresentou a necessidade do desenvolvimento de mais uma missão de paz no país, a UNMIT (em inglês, *United Nations Integrated Mission in Timor-Leste*) criada pela Resolução 1704 (Organização das Nações Unidas, 2006). Mas antes de abordarmos a crise em si é importante compreender como é o funcionamento da UNPOL e analisar mais a fundo a participação brasileira nessa organização.

III. A Polícia da ONU (CIVPOL/UNPOL)

Em 1945, com a criação das Nações Unidas, ficou claro como uma organização internacional deveria atuar para, utilizando de um multilateralismo e de sua expansão, garantir e manter a paz em um nível global. Todavia, críticas atestam sobre seu funcionamento e legitimidade, mas que, em contrapartida, não conseguem negar que as “Missões de Paz” organizadas pela ONU garantem a paz em regiões

conflituosas.

Essas missões, aplicadas nas últimas décadas pelas Nações Unidas, não possuem uma definição clara. A organização busca, em uma operação, atingir interesses previamente estabelecidos antes da aprovação da missão. Como previsto no Artigo 39 do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, órgão máximo da instituição, aprovará uma missão de paz nas seguintes circunstâncias (Nações Unidas, 1945):

ARTIGO 39 — O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão, e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas conforme os Artigos 41 e 42, a fim de manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais.

Ou seja, para garantir a paz, qualquer missão ou ação será estabelecida nos órgãos responsáveis da ONU, como é o caso do Conselho de Segurança. Mas o importante é que, como dito, os objetivos da instituição sejam assegurados pela missão, exemplo de manter a paz e a segurança internacional (Nações Unidas 1945).

Desde a sua criação, mais de 70 Missões de Paz foram aplicadas pela ONU, além de um número superior a 120 países que já participaram de uma ou mais dessas missões (UN Peacekeeping [s.d.]), sendo seus impactos sentidos até hoje, caso da missão de 1956 para a liberação do Canal do Suez, emblemática por ter um grande componente militar envolvido e ter servido de base para outras operações futuras. Além disso, como essa primeira missão, existem períodos que são importantes a serem considerados quando se busca compreender a evolução das missões, sendo que elas podem ser divididas em dois períodos: *peacekeeping operation*, presentes, sobretudo, durante a Guerra Fria; e operações multidimensionais, as utilizadas na contemporaneidade (Fernandes e Rosa, 2015).

As primeiras enfatizaram a manutenção da paz por meio de forças preferencialmente militares, enquanto as segundas empregaram meios de se garantir a segurança além do militarismo, com conhecimentos e habilidades civis. Vale ressaltar que o aspecto militar não é rejeitado, mas integrado às ações de outros grupos selecionados para as missões, como, por exemplo, os policiais.

É aqui que, entre 1960 e 1964, o primeiro contingente policial foi empregado pela ONU, na chamada *Opération des Nations Unies au Congo* (ONUC), operação que reconheceu a necessidade de se intervir no Congo em razão da violência extrema por meio da Resolução 161 da ONU (Nações Unidas, 1961):

Tradução Livre: O Conselho de Segurança, tendo considerado a situação no Congo, tendo sido informado com grande pesar da morte dos líderes congolezes, Sr. Patrice Lumumba, Sr. Maurice Mpolo e Sr. Joseph Akito, profundamente preocupado sobre as graves repercussões desses crimes e o perigo de uma guerra civil alastrada e derramamento de sangue no Congo e da ameaça para a segurança internacional.

No Congo, os oficiais tinham como objetivo manter a ordem e treinar a polícia local (Fernandes e Rosa, 2015). Sem uma função clara de garantir a ordem semelhante aos militares, esse grupo foi denominado como “CIVPOL”, justamente por ter, algo raro para aquele momento, um número elevado de civis envolvidos na operação de paz. Posteriormente, o DPKO

ou Departamento de Operações de Manutenção da Paz ficaria responsável por administrar as missões da CIVPOL, que passariam a crescer e se desenvolver rapidamente.

Desta forma, essas forças policiais teriam diversas tarefas a serem executadas durante as missões, como, por exemplo: construção de forças policiais locais; realizar ações que seriam da polícia local; fornecer auxílio aos policiais locais caso sua instituição exista; peacekeeping (Dinnen e Goldsmith, 2007). Logo, a ordem e a tranquilidade deveriam ser mantidas por esses indivíduos, visando, como resultado, a consolidação de uma política nacional estável.

Ao longo do tempo, unidades policiais foram se estabelecendo, como a *Civilian Police Unit* de 1993 e a *Civilian Police Division*, de 2000 (Fernandes e Rosa, 2015), mas também problemas institucionais surgiriam dentro da CIVPOL, como foi o caso da presença de forças militares nas operações recentes.

Como dito anteriormente, um dos fatores que incentivou a criação da CIVPOL foi a multidimensionalidade que as Missões de Paz estariam tendo. A preocupação não se tratava apenas do emprego da força militar, mas sim de como os militares e civis fossem cumprir os objetivos da ONU em um território conflituoso, algo que demandaria conhecimentos e habilidades que poderiam estar longe dos âmbitos militares.

A questão que surgiu foi a de que, em muitos países, as polícias locais tendem a ter uma relação próxima com o exército ou são totalmente militarizadas, algo que, em sua essência, ameaça o significado da CIVPOL, o que demandaria uma mudança de nomenclatura em relação a essas forças (Fernandes e Rosa, 2015, pg 71):

Destarte, em razão da investidura militar de grande parte do efetivo policial integrante da polícia da ONU, foi retirado o termo “civil” da nomenclatura utilizada para identificar o componente policial, adotada a denominação de UNPOL, sendo a divisão chamada de *United Nations Police Division*.

Assim, a *United Nations Police Division* (UNPOL) surge para abarcar todas essas forças policiais e não gerar ambiguidades sobre o papel desse grupo nas Missões de Paz, ação que seria promissora para a consolidação de missões mais efetivas. Um exemplo disso seria a participação de polícias do Exército Brasileiro ao longo das Missões de Paz no Timor-Leste. Como será destacado posteriormente, os polícias ficaram responsáveis pela segurança de pontos estratégicos até o mantimento da ordem quando necessário (Aguilar, 2019, pg 353):

Dessa forma, os militares se preparavam para cumprir todas as missões atribuídas, que foram as seguintes: segurança de pontos sensíveis; segurança de autoridades; patrulhas de segurança e reconhecimento; controle de distúrbios; [...]

Portanto, essa força brasileira auxiliou na consolidação das Ações Cívico-Sociais (ACISO), contribuindo tanto com sua experiência militar, como também com habilidades voltadas para as causas civis, marca da UNPOL (Aguilar, 2019).

Além de garantir a ordem e a transição pacífica em um território conflituoso, os policiais têm a função de construir instituições e significados não vistos anteriormente. Quando se fala na construção, é pensado no treinamento e estruturação de uma polícia local, como exemplos de medidas que muitas

operações com policiais decidem tomar, situação benéfica para o estabelecimento da paz (Fernandes e Rosa, 2015, pg 73):

A atuação de policiais militares na preservação da ordem e no restabelecimento da segurança contribui para a formação e o aperfeiçoamento das forças de segurança do país em conflito, garantindo assim a segurança pública, a ordem interna e a consecução da paz sustentável.

Vale pontuar que a situação de legitimidade da polícia local também é outro fator elaborado por essas forças estrangeiras, questão que se volta para um lado que procura inserir a comunidade dentro das forças de segurança civil. Essas iniciativas estão inseridas dentro da construção de um conceito muito importante para a Polícia da ONU nesse momento de multidimensionalidade, a chamada “Polícia Democrática”.

Esse conceito, utilizado na constituição e treinamento de forças políticas em operações de paz, se baseia na proteção da população de um país com uso mínimo da força (Aguilar, 2012). Ou seja, seria uma força policial que se distancia de abordagens violentas ou autoritárias, enfatizando a estruturação da participação local, qualificando e treinando indivíduos para compor essa instituição nova em locais conflituosos.

Dentro das Nações Unidas, vários fatores precisam ser considerados para se construir uma Polícia Democrática, em especial o papel das forças de segurança pré-operação de paz. Em muitos países ou territórios conflituosos, regimes políticos buscam em agentes de segurança uma proteção contra possíveis ataques a sua autoridade, algo que gera espaço aberto para arbitrariedades oriundas dessas polícias. Logo, três pontos devem ser considerados aqui para uma reformulação do contingente policial: Estruturação das forças policiais; alteração do Ambiente Político; mudança cultural da Instituição Policial.

Sobre o primeiro ponto de estruturação policial, é possível destacar a consolidação de um setor de segurança pública em uma região previamente violenta. Isso ocorreu, por exemplo, com o Acordo de Dayton, assinado em 1995 e que colocou fim ao conflito iugoslavo (Aguilar, 2012). Aqui, o tema da segurança pública em regiões de conflito foi abordado, sendo o primeiro passo para a garantia da atuação policial a partir de normas institucionais, evitando relações violentas e arbitrárias desses novos agentes para com a população.

Já o segundo ponto busca transformar o ambiente conflituoso, saindo de um momento de ressentimento e vingança para a pacificação e atuação democrática dos agentes públicos, incluídos os militares na esfera de proteção do Estado, e os polícias no campo civil. Por fim, o terceiro ponto pauta uma mudança de cultura institucional que deve ser buscada pela operação, sendo o encerramento do ambiente conflituoso, em razão de que as novas forças de segurança devem evitar trazer à tona atritos étnicos, religiosos ou políticos que comprometam a atuação policial.

Portanto, são pontos que se baseiam na estruturação democrática de uma organização policial que não exclua nenhum grupo envolvido em um conflito, seja por fatores étnicos, religiosos ou políticos. Além disso, todo um processo de seleção e preparação foi desenvolvido para admitir novos policiais nas forças de segurança, considerando fatores desde escolaridade até o respeito aos direitos humanos (Aguilar, 2012, pg 438):

O segundo ponto chave é o mecanismo de seleção. Os acordos estabelecem como se desenrolará o processo de seleção que, além de critérios como escolaridade, idade, nacionalidade, normalmente inclui a ausência de condenações por crimes de guerra ou de suspeitas de violação dos direitos humanos e a distribuição de quotas para os grupos étnicos e de gênero. [...]

Ou seja, também enfatizando a necessidade de se ter uma infraestrutura para comportar esses novos policiais, a UNPOL passou a se colocar na comunidade, incentivando uma seleção técnica para novos agentes de proteção civil como, também, construindo uma cultura organizacional que ia além de ideias nacionalistas e políticas, integrando grupos e fazendo uma pacificação democrática. No entanto, problemas sérios podem ocorrer, sejam logísticos e de preparação, como abusos de direitos humanos ou falta de uma identidade policial, mesmo sendo fatores buscados pela UNPOL. Por exemplo, durante a UNTAET (1999–2002), missão de paz estabelecida no Timor-Leste com base no envio de forças para manter a estabilidade nacional e, como resultado, gerar a construção de instituições estatais, esses pontos podem ser observados.

Mesmo com grandes investimentos e treinamento de polícias estrangeiras, a estruturação das forças locais foi controversa. Isso, pois, os esforços da missão de paz para criar uma polícia nacional gerou tensões com as forças de segurança nacional, um problema para toda a operação (SSRM 2009).

Em 2001, a *Força de Defesa de Timor-Leste* (F-FDTL) foi criada a partir de indivíduos que compunham a antiga guerrilha pró-independência. Como parte da constituição de componentes de segurança estatal, a presença desses agentes de defesa foi fundamental para o país. No entanto, a *Polícia Nacional de Timor-Leste* (PNTL) foi criada em 2000 e treinada com práticas externas durante a UNAMET, o que geraria atritos entre os grupos (SSRM 2009).

Como foi mencionado anteriormente, uma das funções das forças policiais da ONU é treinar e preparar uma polícia local para construir legitimidade e habilidade perante a sociedade ao redor, visando o mantimento autônomo da ordem e da paz. Porém, como foi observado, a F-FDTL e a PNTL entraram em diversas oposições, levando a uma luta armada entre esses grupos em 2006, desestabilizando ainda mais o país.

Existem diversos fatores para explicar esse conflito e descontentamento das forças de segurança, como os baixos salários pagos aos agentes da PNTL, a integração de membros da guerrilha da *Frente Revolucionária de Timor Leste Independente* (FRETILIN) à polícia local e a intensificação das tensões entre as forças de segurança nacionais do Timor-Leste (Aguilar 2012). Tais questões, não sendo propriamente analisadas pela ONU e pelo governo timorense, intensificaram todo esse conflito que assolou o país.

Ou seja, mesmo treinadas e preparadas, as missões da UNPOL evidenciaram a necessidade de um melhor desenvolvimento e consolidação dos objetivos já previamente estabelecidos pela ONU, garantindo a infraestrutura e consolidação adequada de agentes de segurança civil que não mantenham ideias que vão em oposição à uma polícia democrática e que consigam realizar suas funções de maneira benéfica para sua comunidade.

Tudo isso serve como aprendizado para a instituição policial internacional, visto que o que está em jogo em uma

operação não é apenas a instituição de segurança e política, mas também o mantimento da ordem e tranquilidade na vida de milhares de pessoas. Abusos devem ser evitados, especialmente numa instituição grande como a UNPOL, cujo tamanho se destaca dentro das Nações Unidas: (UN Police Magazine, 2014, pg 7):

Tradução Livre: 13.000 oficiais de polícia de 82 países membros em 19 missões de campo ao longo de quatro continentes. Esse é o tamanho e extensão da Polícia da ONU, que trabalha 24 horas por sete dias da semana para trazer segurança e proteção para as comunidades mais vulneráveis do mundo.

Mais adiante, retornando ao caso do Timor-Leste, será visto como o país necessitou da ajuda internacional da UNPOL para se reerguer após anos de ocupação brutal indonésia, contando, inclusive, com grande influência de policiais e civis brasileiros nas missões de paz que ocorreram no país ao longo da década de 2000.

IV. A atuação brasileira na UNPOL

Fig. 1. Foto (da esquerda para a direita: Sérgio Vieira de Mello, Major Lima de Castro Saraiva, Fernando Henrique Cardoso e Major Carvalho Junior) (Vargas 2004)

O Brasil iniciou sua participação com contingente policial nas missões multidimensionais que se deram no fim da Guerra Fria, mais especificamente no ano de 1991, em Angola e em seguida em Moçambique em 1993. O início dessas operações foi uma tentativa do Brasil reintegrar o cenário internacional como uma nação democrática pós-ditadura, bem como atualizar sua agenda ao novo *momentum* internacional (Aguilar, 2000) sem mais estar limitado aos alinhamentos ideológicos e com postura participativa das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Ao falar de política externa, o ministro Lampreia salienta que a diplomacia defende e projeta no exterior os interesses nacionais da mesma forma que ela visa melhorar a inserção internacional do País (Aguilar, 2000).

Então, como já pontuou Cavalcante (2010) sobre a Missão brasileira no Haiti, as Missões de Paz acabam por ser investimentos baixos de alto retorno, pois, no caso do Haiti, ao enviar tropas de *peacekeepers*, o Brasil está ao mesmo tempo, se projetando internacionalmente, bem como está treinando suas tropas tanto pela prática militar quanto pelo intercâmbio com militares, policiais e especialistas de outras Forças

Armadas, como canadenses no Haiti ou australianos, japoneses e malaios no caso do Timor-Leste.

Sobre o desenvolvimento das operações de paz dentro do Estado brasileiro, Kenkel (2013) faz alguns apontamentos úteis:

Também em 1993, no Brasil, diante da ausência de mecanismos para acompanhar o desenvolvimento das operações de paz, foi criado um Grupo de Trabalho Interministerial sobre Operações de Paz, sob a coordenação do Itamaraty. Além do Itamaraty, também integravam este grupo representantes do Ministério da Justiça (MJ), das Forças Armadas e do Congresso Nacional (Fontoura, 2005, p. 221–222). Durante este processo, foi decidido que a intermediação das consultas entre o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e os Estados ficaria sob a coordenação do Exército Brasileiro, mais precisamente a Inspeção Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (IGPM), subordinada ao Comando de Operações Terrestres (COTER). A solicitação por policiais brasileiros geralmente tem início na própria missão, que repassa a demanda à Divisão de Polícia (Police Division) do DPKO. O pedido oficial segue, por fax, à Missão do Brasil junto às Nações Unidas (DelBrasONU), em Nova Iorque. A partir desse momento, a solicitação é enviada, por telegrama, para a Divisão de Paz e Segurança Internacional do Itamaraty (DPAZ), em Brasília, onde é feita uma apreciação política. Dependendo do resultado, realiza-se uma consulta ao Ministério da Defesa (MD), antes de responder oficialmente à demanda.

Não só pelo Brasil, os policiais brasileiros eram treinados pelos *Selection Assistance and Assessment Teams*, um corpo da ONU para o treinamento das dinâmicas do *rule of law* e de direitos humanos.

Logo, não só o treinamento, na prática das operações de paz, a própria seleção feita pelo governo brasileiro e, posteriormente, pela ONU acabam por prestigiar boas práticas.

Para analisarmos a experiência da polícia brasileira na UNPOL é necessário fazer uma ressalva. Ela não era uma polícia exclusivamente civil, pelo contrário, seu contingente, de brasileiros no caso, foi composto por tanto policiais militares dos estados, quanto pela própria Polícia do Exército (também participavam a gendarmarie francesa, os carabinieri italianos e a gendarmaría argentina) (Kenkel 2013).

A participação de policiais militares brasileiros é um fator que localmente se mostra constituidor da paz, afinal como diz Fernandes e Rosa (2015), a rotina do PM é o convívio com a diversidade econômica, cultural e religiosa, vivenciando situações das mais corriqueiras até as mais complexas envolvendo a segurança da comunidade.

Considerando a proficiência prática do policial brasileiro anteriormente citado, Aguilar, ao tratar das Missões de Paz em Angola, ressalta uma característica depois chamada de *brazilian way*:

(...) uma maneira peculiar de gerenciar ou de resolver conflitos, com a utilização de atributos peculiares do povo brasileiro em prol de ações práticas que extrapolam o escopo das operações de paz e que, por isso mesmo, colaboram de maneira ímpar para os esforços das organizações internacionais (Aguilar, 2012, pg 10).

Kemer desenvolve mais sobre o pensamento de Aguilar:

“assim, a cultura brasileira, materializada tanto por meio da expressão amigável dos brasileiros quanto por meio de práticas

lúdicas, como o futebol, a capoeira e a dança, é apresentada como um elemento central para a compreensão de um 'jeitinho brasileiro' de atuação em operações de paz” (Kemer, 2017, pg 426).

Não só ao nível das relações individuais, mas Pepe e Mathias (2006) apontam para o papel do Brasil como mediador entre os indonésios e as lideranças mauberes, em uma posição denominada de *honest broker*, que diz respeito a um indivíduo que consegue facilmente se colocar entre dois lados contenciosos como uma figura neutra.

Dando prosseguimento, no caso do Timor-Leste encontramos evidências de participação da Polícia Militar Estadual do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Alagoas, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte. A polícia militar estadual que mais se destacou pelo número foi a do Distrito Federal, com 30% do efetivo empregado em Missões de Paz (Rosa e Fernandes, 2015).

No caso da polícia do Rio de Janeiro, no contexto da UNTAET no ano de 2000, foram enviados cinco oficiais policiais: Majores Henrique Lima de Castro Saraiva, José Vieira de Carvalho Júnior, Cid Rodrigues Tavares, Sergio Carmo Schalioni e Roberto Bandeira de Mello, todos da PMERJ.

O de maior expressão acabou por se tornar o Major Lima de Castro, que chegou ao cargo de Comandante da UNPOL por 18 meses, sendo o quarto na hierarquia da UNTAET, comandando 1450 policiais de 46 países e 1300 policiais timorenses (Junior 2008).

Já o Major Schalioni foi lotado na capital do país, Dili, tornando-se chefe de uma *Community Police Unit* CPU (tradução livre, Unidade de Polícia Comunitária), implementando o sistema *Koban* de policiamento, dando instruções de ética e tiro na Academia de Formação dos Policiais Timorenses.

O sistema *Koban* é uma tática de policiamento advinda do Japão. Este método advoga a permanência de policiais em locais específicos, como entradas de shoppings ou estações de trem, com o objetivo principal de manter a paz em uma região por meio de rondas, responder a incidentes e investigar crimes. No entanto, o trabalho dos policiais não se limita a isso, a intenção é inserir o policial na comunidade local para dar todo tipo de auxílio possível. Para além de prover a segurança, se integrar à comunidade local, o policial recebe *feedbacks*, dessa forma gerando informações úteis (Seixas, 2013).

Não se baseando somente no modelo japonês, o próprio intercâmbio com o contingente do subcontinente sudeste asiático (Malásia, Singapura, Tailândia, entre outros), que inclusive representava a maioria nos mandatos das missões, levava ao maior cruzamento de conhecimento e experiências de modelos de policiamento.

Dada toda essa participação, em fatores concretos, para além do treinamento e da política externa, é possível notar uma certa ligação entre o início das Unidades de Polícia Pacificadora e o policiamento comunitário no Brasil, em geral, e as missões no Timor-Leste.

Conforme Seixas (2012, pg 213):

Mudanças no ensino policial integram um movimento amplo de reestruturação da segurança pública ao nível federal, iniciado em meados da década de 1990. Elaborado no 1º governo de Fernando Henrique Cardoso (1995–1998), o 1º Plano Nacional de Direitos

Humanos foi executado efetivamente na 2ª gestão do presidente, em 2000. Seguiram-se duas inovações institucionais: a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos (1997) e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (1998). Um Plano Nacional voltado especificamente para a Segurança Pública e não para os Direitos Humanos foi arquitetado no 1º governo de Lula (2003–2005), cujo programa básico previa a criação do Sistema Unificado de Segurança Pública (SUSP). Nessa gestão foram implantados outros programas, tais como: os Conselhos de Segurança Pública (nas três esferas governamentais), política específica para gerenciar dados e análises sobre a violência e o crime, ações voltadas às crianças e adolescentes, atenção às vítimas, erradicação do trabalho infantil e escravo, programa de renda mínima, incentivo às penas alternativas, reforma das polícias e do sistema judiciário.

Então, vemos que na mesma época o apelo por uma polícia comunitária, ou cidadã, se tratava de uma pauta global, como também cita Santos (2012), logo o Brasil iniciou a implementação nacional de estratégias de polícia comunitária. Sem tardar, a experiência no Timor-Leste levou a nossa polícia a conhecer as práticas internacionais e aplicá-las aqui. O próprio sistema *Koban* iniciou sua implementação no Brasil pelo intercâmbio com japoneses em 2008.

Em consonância, ao nos atermos aos números, segundo Seixas (2012), o Distrito Federal, por exemplo, é a terceira Unidade da federação onde o efetivo da capital possui tempo de serviço maior que 19 anos na polícia comunitária.

Além disso, o Distrito Federal também figura entre 80% de entrevistados que participam de modelos de polícia comunitária em seu batalhão e com a maior exclusividade na atuação deste modelo de policiamento. Vemos, então, que justamente a unidade federativa que figura entre os melhores números é o Distrito Federal, o qual mais utiliza seu efetivo policial em Missões de Paz, como já citado.

Não só pelos números, mas de fato, o efetivo uso de policiais comunitários foi realizado nos anos 2000, como formas de combater a violência que já foram testadas em outros países como Estados Unidos, Japão e Canadá.

Ao nível de análise de um caso, o major Schalioni, citado anteriormente, implantou o policiamento comunitário enquanto comandante do 31º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro em 2015, ou seja, utilizou de experiência e conhecimento prévio na UNTAET para os fins de políticas de segurança no Brasil (Altino, 2015).

Listado tanto a preparação, a experiência em terreno estrangeiro e o *output* final no Brasil, percebemos, então, que os contingentes de policiais brasileiros tiveram saldos positivo, com a experiência em adversidade e os meios para resolução em policiais do mundo todo que lidam com organizações criminosas, milícias e corrupção pela ausência de capacidades de Estado.

Segue um quadro indicando os principais pontos abordados no texto em uma linha cronológica:

QUADRO I - CRONOLOGIA DAS MISSÕES E ATUAÇÃO BRASILEIRA

Ano	1999	1999-2002	2006	pós-2006
Missões de Paz	Primeiras missões (UNAMET e INTERFET)	UNTAET e o início do <i>peacebuilding</i> e <i>statebuilding</i>	UNMISSET e a crise de segurança	UNMIT e a busca de estabilidade

Atuação brasileira	Tropas brasileiras para uso em combate	Introdução das polícias militares brasileiras na Polícia da ONU	Maior participação do Exército brasileiro nas missões do Timor-Leste	Início da introdução do policiamento comunitário no Brasil
---------------------------	--	---	--	--

Fonte: elaborado pelos autores (2024)

V. A Crise de 2006

Retomemos a conjuntura das operações de paz no Timor-Leste. Após anos de *statebuilding* e criação de capacidades, a Polícia Nacional do Timor-Leste implodiu, juntamente com os conflitos internos da Força de Defesa do Timor-Leste (F-FDTL). Houve vários problemas de violência e uso de força letal pela polícia contra manifestantes, as divisões entre as forças de segurança ficaram mais substanciais, ocorreu o retorno de milícias e a perda de um comando formal da polícia (Goldsmith e Dinnen, 2007).

Algumas causas principais geraram essa situação, como aponta Aguilar (2019), exemplo da perda da visão do indonésio como inimigo, além de uma ingerência total nas questões de segurança entre forças de defesa e policiais, mantidos com baixos salários. Mas o maior problema foi a divisão etnolinguística entre *Loromonu* e *Lorosae*. No fator político, houve cisões entre os antigos membros da Falintil e os novos recrutas das forças armadas.

A integração entre os antigos rebeldes e a nova força armada é uma técnica clássica de operações de paz. No entanto, existiam diferenças políticas entre grupos que criam um facciosismo dentro da corporação (Aguilar 2019).

A Human Rights Watch fez um relatório (HRW, 2006) sobre a situação humanitária no Timor-Leste, e a classificou não como endêmica mas com potenciais para tornar-se, a herança da brutalidade da polícia da Indonésia mantinha-se 25 anos depois.

Segundo as Resoluções do Conselho de Segurança da ONU, se esperava uma polícia credível, imparcial e profissional (HRW, 2006). De fato, até mesmo para nossa tese da experiência dos policiais brasileiros parece parte de um mal funcionamento deles, se analisarmos o caso brasileiro e o uso das UPPs. No entanto, as medidas tomadas para formação do Timor-Leste levavam a algumas contradições de sua História e seu papel em sua região, as ameaças que a presença da Indonésia poderiam fazer e a debilidade de uma região que fora dependente de um poder central. Em nossa análise, aproximamos esta gênese também ao caso de Kosovo e os países da Iugoslávia que se viam na liberdade de exercer suas próprias capacidades depois de séculos de domínio.

Pelo Conselho de Segurança, a ONU teve que intervir novamente pela UNMIT (Missão Integrada das Nações Unidas no Timor-Leste), desta vez para manter a estabilidade e não construir uma nova (Aguilar, 2019). Na área de segurança, o país deveria receber apoio na consolidação de sua polícia, novamente pela polícia da ONU (UNPOL à época).

Podemos destacar a participação tanto do Major Emerson Fernandes na UNOTIL (*United Nations Office in Timor Leste*) quanto do Major Pablo Neri Pereira que foi enviado para a UNMIT (*United Nations Mission in Timor Leste*), ambos da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, sem contar o total de 49 policiais militares (Ministério da

Defesa, 2023). Ainda que haja pouco relato sobre os policiais brasileiros empregados na última missão no Timor-Leste.

VI. Conclusão

Desde os anos 1990, o Brasil vem mandando suas forças policiais para auxiliar no mantimento da ordem local e, também, organizar as forças locais, duas funções importantes da UNPOL em suas missões de paz ao redor do mundo. Tal movimentação se dá num contexto de mudança local e internacional, ocasionando a inserção do Brasil nas Missões de Paz.

As Missões de Paz são, de fato, um grande mecanismo orquestrado por instituições internacionais para levar a paz para diversas regiões do globo, como o caso das Nações Unidas. Desde sua fundação, a ONU é reconhecida por ser atuante nas questões conflituosas que ameaçam a vida de vários indivíduos, demandando certa preparação e organização dessas missões antes de serem implementadas.

Tal pensamento de melhoria constante das missões de paz acarretaria, justamente, no que foi discutido nesse trabalho, a UNPOL. Originária de uma nova geração de missões de paz, a polícia da ONU tinha como objetivo enriquecer o funcionamento da operação, não apenas empregando a força policial para manter a paz, mas garantindo que outros quadros civis pudessem agir para estabelecer instituições e infraestrutura capazes de promover a melhoria da qualidade de vida para populações, que enfrentam situações de tensão e violência.

Contudo, arbitrariedades ocorrem, caso de diversas violações dos Direitos Humanos denunciados e, também, a falta de uma maior integração da polícia com a realidade em que ela está operando. As violências entre grupos de forças do Timor-Leste na metade da década de 2000 são consequências, entre outros fatores, da missão em si, algo que demandou maior atenção dos líderes das missões de paz.

Essa visão de melhoria e desenvolvimento das missões de paz não apenas afetou a ONU, mas também os países que compunham as forças enviadas, como o caso brasileiro.

Além de enviar forças para todas as missões de paz que ocorreram no país, as forças policiais brasileiras foram importantes para a manutenção dos trabalhos civis da ONU naquele país, muitos voltados para a estruturação do Estado Timorense. Mesmo com pequenos contingentes, a presença brasileira foi intensificada com diversos projetos entre o governo federal e o novo governo do país, que gerou investimentos econômicos, educacionais e sociais para o recém-desocupado Timor-Leste, exemplo da fundação de um centro de treinamento em diversas áreas com presença do SENAI e Sebrae (Aguilar, 2019).

Ou seja, a experiência brasileira na UNPOL no Timor-Leste se baseia na questão que havia sido profundamente alterada na década de 1990, os interesses nacionais. O Brasil ansiava em se destacar no cenário internacional, defendendo os direitos humanos e, paralelamente, conversando com Estados que não faziam parte do eixo ocidental, exemplo dos Estados Lusófonos e, em especial, o Timor-Leste.

Podemos dizer que, com as informações apresentadas no presente trabalho, a polícia brasileira cumpriu seu trabalho

de garantir a presença nacional na missão e o estabelecimento de uma parceria que se mantém até a atualidade.

Vale destacar que não apenas a experiência da política externa brasileira melhorou como, também, a atuação da polícia nacional se desenvolveu. Todo o treinamento oferecido para esses batalhões se traduziu na implementação de novas táticas de mantimento da ordem no Brasil, exemplo do sistema Koban (Seixas, 2013).

Ademais, vários batalhões policiais passaram a querer participar dessas missões, mesmo necessitando de um maior incentivo para com os membros das instituições.

Portanto, entre críticas e elogios, a UNPOL no Timor-Leste representou essa oportunidade para o Brasil de se inserir em mais contextos internacionais de missões de paz, sendo a polícia brasileira uma maneira de garantir essa participação na multidimensionalidade das atuais operações. É inegável como o país pode aprimorar essa atuação, sendo um campo a ser mais explorado pela política externa nacional e, também, pela instituição policial.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Maria Clara dos Santos: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura.

João Vítor Dalto Ruiz: Concepção e desenho da pesquisa; Elaboração do manuscrito.

Felipe Sodré Fabri: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito

Virgílio Manoel Trindade de Lima Avelino: Concepção e desenho da pesquisa; Elaboração do manuscrito; Análise e interpretação de dados.

Nicole Fassio Mahlow Tricarico: Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

Aguilar, Sérgio Luiz Cruz. 2001. A Política Externa Brasileira e a Participação em Missões de Paz. *A Defesa Nacional*. v. 790, p. 77-102.

Aguilar, Sérgio Luiz Cruz. 2019. *O Conflito e a Construção do Estado no Timor Leste*. [S. l.: s. n.]. 454 p.

Aguilar, Sérgio. "Uma cultura brasileira de missões de paz." *In Diplomacia brasileira para a paz*, editado por Clóvis Brigagão e Fernanda Fernandes, xx-xx. Brasília: FUNAG, 2012.

Aguilar, Sérgio. *Segurança pública e as operações de construção da paz pós-conflitos armados*. Estudos de Sociologia, Araraquara, v. 17, n. 33, 2012.

Altino, Lucas. 2015. Comandante Do 31o BPM Anuncia Nova Companhia Destacada Na Barra. *O Globo*, Janeiro 14, 2015. <https://oglobo.globo.com/rio/bairros/comandante-do-31-bpm-anuncia-nova-companhia-destacada-na-barra-15044852>.

Bracey, Djuan. 2011, O Brasil e as operações de manutenção da paz da ONU: os casos do Timor Leste e Haiti. *Contexto Internacional* no.33, no. 2.

Call, Charles T e Adriana Erthal Abdenur. "A 'Brazilian Way'? Brazil's Approach to Peacebuilding." Washington, DC: Brookings, 2017. (Geoeconomics and Global Issues, 5). http://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/03/lai_20170228_brazilian_way_peace_building1.pdf

Goldsmith, Andrew e Sinclair Dinnen. "Transnational Police Building: Critical Lessons from Timor-Leste and Solomon Islands." *Third World Quarterly* 28, no. 6 (2007): 1091–1109. <http://www.jstor.org/stable/20454984>.

"HISTÓRICO Do Brasil No CSNU." 2021. Ministério Das Relações Exteriores. <https://www.gov.br/mre/pt-br/Brasil-CSNU/o-brasil-no-csnu-1/historico-brasil-csnu#:~:text=O%20Brasil%20orgulha%2Dse%20de>.

HUMANS Right Watch. 2006. *Começos Tortuosos Violência Policial E O Começo Da Impunidade Em Timor-Leste*. 2nd ed. Vol. 18. Humans Right Watch. <https://www.hrw.org/legacy/portuguese/reports/easttimor0406/easttimor0406ptwebwcover.pdf>

Junior, Theodoro. 2008. Review of As Forças de Paz de Timor Leste. Batalhaosuez. July 8AD. <https://batalhaosuez.com.br/antigo/ForcasDePazTimorLesteIntroducao.htm>.

Kemer, Thaíse. 2017. Review of A Atuação Do Brasil Para Promoção Da Paz Em Angola: Um Debate Sobre O "Brazilian Way" (1989 - 2010). *Conjuntura Global*, Dezembro 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/328078249.pdf>.

Kenkel, Kai Michael. 2013. "Five Generations of Peace Operations: From the 'Thin Blue Line' to 'Painting a Country Blue.'" *Revista Brasileira de Política Internacional* 56 (1): 122–43. <https://doi.org/10.1590/s0034-73292013000100007>.

Kenkel, Kai Michael, e Eduarda Passarelli Hamann. 2013. *Subsídios para a participação de policiais brasileiros em operações de paz das Nações Unidas: funcionamento, tarefas, recrutamento e oportunidades de destaque*. Texto para discussão. Brasília: Rio de Janeiro: IPEA. ISSN 1415-4765.

Kenkel, Kai Michael e Rodrigo Fracalossi de Moraes, orgs. *O Brasil e as operações de paz em um mundo globalizado: entre a tradição e a inovação*. Prefácio de Antônio de Aguiar Patriota. Brasília: Ipea, 2012.

Maidana, Javier Rodrigo. 2011, "As gerações das operações de paz das nações unidas: retratos de experiências históricas no processo de manutenção da paz internacional". In: *Pensamento Jurídico e Dimensão Internacional: Experiências históricas e itinerários conceituais entre os séculos XIX e XX*, Florianópolis.

MINISTÉRIO da Defesa. Atualizado em 2023. Quadro de Participação Brasileira em Operações de Paz e de Desminagem Humanitária. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/copy_of_missoes-de-paz/arquivos/historico-da-participacao-brasileira-em-missoes-da-onu/historicobrasileironoconcertodasnaçoesset23.pdf

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 161. 21 novembro 1961. <http://digitallibrary.un.org/record/112132?v=pdfs> .

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 1246. 11 jun. 1999. <https://digitallibrary.un.org/record/1494150?v=pdf#files>

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 1264. 15 set 1999. <https://digitallibrary.un.org/record/285615?v=pdf>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 1272. 15 outubro 1999. <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1272>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 1704. 25 agosto 2006. <https://digitallibrary.un.org/record/581761?v=pdf>

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 1410. 17 maio 2002. <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1410>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Carta das Nações Unidas. 26 junho 1945. <https://unric.org/pt/wp-content/uploads/sites/9/2009/10/Carta-das-Nações-Unidas.pdf>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. Resolução 1599. 26 abril 2005. <https://digitallibrary.un.org/record/547515?v=pdf>

OUR HISTORY. [S. l.]: <https://peacekeeping.un.org/en/our-history>.

Pepe, Leandro Leone e Suzeley Kalil Mathias. 2006, "O envolvimento do Brasil na questão timorense." *Lusotopie* XIII, no. 2.

Rezende, Lucas Pereira. "Uma nova abordagem para o estudo do engajamento do Brasil nas operações de paz da ONU." *Política Externa* 21, no. 3 (2013): 163-176.

Rosa, André Diego Marques da, e Emerson Fernandes. 2015. Operações de Manutenção de Paz Nas Nações Unidas: Uma reflexão sobre a Contribuição de Policiais Militares. *Revista Ordem Pública*. [s. l.], p. 59-81.

Santo, Rita e Teresa Almeida Cravo. 2014 "Brazil's rising profile in United Nations peacekeeping operations since the

end of the cold war." *Norwegian Centre for Conflict Resolution*.

Security Sector Reform Monitor. 2009. Review of Timor-Leste. Centre for International Governance Innovation. https://www.cigionline.org/static/documents/ssrm_-_east_timor_-_1.pdf

Seixas de Figueiredo, Isabel, Cristina Neme e Cristiane do Socorro Loureiro. 2013 *Políticas Públicas: Análise e Diagnósticos*. Coleção Pensando a Segurança Pública, vol. 3. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

UN Police Magazine. 12. ed. [S. l.: s. n.], Janeiro 2014. 48 p.

UN Police Magazine. 1. ed. [S. l.: s. n.], Dezembro 2006. 20 p.

“UNMISSET: United Nations Mission of Support in East Timor - Facts and Figures.” n.d. [Peacekeeping.un.org. https://peacekeeping.un.org/mission/past/unmiset/facts.html](https://peacekeeping.un.org/mission/past/unmiset/facts.html).

“UNTAET.”. 2002. [Peacekeeping.un.org.. https://peacekeeping.un.org/mission/past/etimor/fact/FS.htm](https://peacekeeping.un.org/mission/past/etimor/fact/FS.htm).

Vargas, Fernando. 2004. Review of Timor Leste. *Batalhaosuez*. April 17, 2004. <https://batalhaosuez.com.br/antigo/ForcasDePazTimorLeste.htm>.